

TARJIMANI O'QITISHDA LEKSIK ARALASHUV MUAMMOSI

Ismoilova Shahnoza Abdumalik qizi

Namangan davlat universiteti magistranti

Anotatsiya

Maqola lingvistik talabalarga tarjimani o'rgatishda leksik aralashuv muammosiga bag'ishlangan. Tarjima tayyorlashning rivojlanishi bilan tarjima bilan bog'liq muammolarni aniqlash va oldini olishga qiziqish ham ortdi. Hozirgi vaqtda ushbu muammolarni har tomonlama ko'rib chiqish turli xil tarjima turlari nazariyasi va amaliyoti kurslarida an'anaviy hisoblanadi. Interferensiya natijasida yuzaga kelgan tarjima xatolaridan, ya'ni birinchi til tizimining ikkinchisiga ta'siridan hech kim himoyalalmaganligi sababli, professional tarjimani o'rgatishda bu hodisani batafsil o'rganish zarurati tug'ildi. Ushbu muammo bilan bog'liq bo'lgan ayrim naqshlarni aniqlash va tahlil qilish shovqin xatolaridan qochishga yordam beradi va shu bilan chet tillari va tarjimani o'qitish jarayonini optimallashtiradi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun, birinchidan, biz tillararo interferensiya hodisasini o'rgandik, bu yerda uning leksik turiga e'tibor qaratdik, ikkinchidan, 60 nafar tilshunos talabalar ishtirok etgan tajriba o'tkazdik. Yakuniy bosqichda biz shovqin xatolarining yuqori foizini topdik, bu ushbu mavzuning dolzarbligini tasdiqladi. Kelgusida tadqiqotimizni davom ettirib, ushbu muammoni bartaraf etishning samarali yo'llarini belgilab olishni rejalashtirganmiz.

Kalit so'zlar: Interferensiya; lingvistik interferensiya; assimilyatsiya; leksik aralashuv; lingvistik ta'sir; tarjima

Аннотация

Статья посвящена проблеме лексической интерференции при обучении переводу студентов-лингвистов. С развитием обучения переводу также возрос интерес к выявлению и предотвращению проблем, связанных с переводом. В

настоящее время комплексное рассмотрение этих проблем является традиционным в курсах теории и практики различных видов перевода. Поскольку никто не застрахован от переводческих ошибок, вызванных интерференцией, то есть влиянием первой языковой системы на вторую, возникла необходимость более подробно изучить это явление при обучении профессиональному переводу. Выявление и анализ определенных закономерностей, связанных с этой проблемой, может помочь избежать интерференционных ошибок и, таким образом, оптимизировать процесс обучения иностранным языкам и переводу. Для достижения этой цели мы, во-первых, изучили явление межъязыковой интерференции, где акцентировали внимание на ее лексическом типе, а, во-вторых, провели эксперимент, в котором приняли участие 60 студентов-лингвистов. На финальном этапе мы обнаружили высокий процент интерференционных ошибок, что подтвердило актуальность данной темы. В дальнейшем мы планируем продолжить наши исследования и определить эффективные пути преодоления этой проблемы.

Ключевые слова: Интерференция; языковая интерференция; ассимиляция; лексическая интерференция; языковое влияние; перевод

Anotation

The article is devoted to the problem of lexical interference in teaching translation to linguistic students. With the development of the translation training, the interest in identifying and preventing problems associated with translation has also increased. Nowadays, a comprehensive consideration of these problems is traditional in courses of theory and practice of various translation types. Since no one is immune from translation errors caused by interference, i.e. the influence of the first language system on the second one, there was a need to study this phenomenon when teaching professional translation in more detail. Identifying and analysing certain patterns associated with this problem can help avoid interference errors and, thus, optimize the process of teaching foreign languages and translation. To achieve this goal, firstly, we

learnt the phenomenon of interlingual interference, where we focused on its lexical type, and, secondly, we conducted an experiment in which 60 linguistic students took part. At the final stage, we found a high percentage of interference errors, which confirmed the relevance of this topic. In the future, we plan to continue our research and identify effective ways to overcome this problem.

Key words: Interference; linguistic interference; assimilation; lexical interference; linguistic influence; translation

Kirish

19-asrda olimlar tillar bir-biriga ta'sir qiladi degan xulosaga kelishgan. O'sha paytda tillarni kuzatish Buyuk Britaniya, Frantsiya, Rossiya, AQSh va boshqa mamlakatlarda olib borilgan. "Interferentsiya" atamasi (lot. inter - "orada, o'zaro" va ferentis - "tashuvchi") tilshunoslik tomonidan psixologiyadan olingan (psixologiya uni fizikadan olgan) va birinchi marta Praga maktabi olimlari tomonidan ishlatilgan. Hatto avstriyalik tilshunos Shuhardt (1950) tillarning qarishishi qarz olish natijasida emas, balki aloqa qiluvchi tillarning moslashishi va soddalashtirishga intilishi natijasida yuzaga kelishiga e'tibor qaratgan. Tillarning chalkashligi har bir tilning ikkinchi tilga xos bo'lgan ba'zi elementlarni o'zlashtirib olishida namoyon bo'ladi va shu tariqa tilning alohida qismlari kamroq farqlanadi (Bodujen de Kurtenje, 1963). Keyingi ta'rifda lingvistik interferensiyaning turli jihatlari e'tiborga olinadi: Interferensiya – ikki tillilik sharoitida til tizimlarining o'zaro ta'siri bo'lib, u yo lisoniy aloqa paytida, yoki ona tiliga xos bo'lmagan tilning individual assimilyatsiyasi jarayonida rivojlanadi; ona tili ta'sirida ikkinchi tilning me'yor va tizimidan chetga chiqishda ifodalangan (Kuzmina, 2008, 37-bet). Odatda yangi tilni o'rganish jarayonida yuzaga keladigan interferensiya, agar ikki til tipologik jihatdan bog'liq bo'lsa, yanada rivojlanadi. Ingliz tilidan tashqari nemis yoki fransuz tillarini o'rganayotgan tilshunos talabalar uchun leksik aralashuv muammosi muhim ahamiyatga ega. Chet tilini o'zlashtirish jarayonida ikki til o'rtasidagi semantik yaqinlik "chet tilini o'zlashtirish

jarayonini osonlashtirishi mumkin, chunki ko'p so'zlar o'xshash ma'noga ega" (Chacon Beltran, 2006, 30-bet). Boshqacha qilib aytganda, ushbu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlovchi olimlarning fikri shundan iboratki, agar so'zlar umumiy kelib chiqishi bo'lsa, ularni o'rganish ancha oson bo'ladi va bu til qobiliyatini rivojlantirish va so'z boyligini yaxshilashga yordam beradi (Arce Medero, 2006).). Ko'pgina olimlarning fikricha, leksik tarjima darajasi ikki til o'rtasidagi aloqaga bog'liq (Frunza, 2006; O'Neil & Casanovas, 1997). Shu bilan birga, ikki til o'rtasidagi yaqinlik lingvistik ta'sir intensivligining asosiy omili bo'lib, o'quvchilarni tarjima qilishga o'rgatishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni oldindan bashorat qilish va turli usul va usullardan foydalanish imkonini beradi (Kalvo, 2005). Ikkinchi tilni o'zlashtirishning yana bir muhim jihati - bu kontekstning og'irligi: fon bilimi "semantik qurilishga ta'sir qiluvchi muhim omilga aylanadi, chunki yangi qayta ishlangan ma'lumotlar biz ilgari aytgan ma'lumotlarga to'g'ri kelishi kerak" (Duran, 2004, p. 89). Subyektning muloqot tajribasi topshiriq natijalariga ta'sir qiluvchi asosiy omil hisoblanadi.

Leksik aralashuv

Leksik darajada interferensiya ikki tilning leksik birliklarining o'xshashligi tufayli ona tili lug'atining o'rganilayotgan til lug'atiga aralashuvidir. Bu mazmuni va ifodasi jihatidan aks ettirilgan. So'zlarning fonetik yaqinligi maqsadli tilning so'zidan foydalanishda maqsadli til me'yoringing beixtiyor buzilishiga olib keladi (Kuznecova, 1998). Bunday holda, talabalar ko'pincha "tarjimonning soxta do'stlari" muammosiga duch kelishadi. R. Chacon-Beltran ta'kidlaganidek, salbiy aralashish tufayli turli tillarning leksik o'xshashligi nafaqat noto'g'ri tarjimaga olib kelishi mumkin, balki umuman ikkinchi tilni (Chacon-Beltran) egallashga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Interferentsiyaning namoyon bo'lishi uchun tilning o'ziga xos xususiyatlari bilan yaratilgan ob'ektiv sharoitlar zarur: unda bir tilda yoki ona tili bilan aloqada qarama-qarshi qo'yilishi mumkin bo'lgan differensial xususiyatlarning mavjudligi, ya'ni til ichidagi va tilning mavjudligi. tillararo qarama-qarshiliklar (Al-Faki & Siddiek, 2015)

Muammo bayoni

Ikki yoki undan ortiq tilni o'rgangan har qanday kishi birinchi til tizimining ikkinchisiga ta'siri yoki aralashuvi natijasida yuzaga keladigan tarjima xatolaridan himoyalalmaydi. Bu hodisani lingvo-uslubiy jihatda batafsilroq o'rganishni taqozo etadi. Ushbu muammo bilan bog'liq bo'lgan ba'zi naqshlarni tahlil qilish va aniqlash aralashish xatolarining oldini olishga va chet tili va tarjimini o'qitish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. Biz avval quyidagi vazifalarni tuzgan edik:

- interferensiya hodisasini tarjimini o'rgatishdagi muammo sifatida tasvirlash;
- leksik interferensiyani lingvistik interferensiya turlaridan biri sifatida ko'rib chiqish;
- rus tilidan ingliz tiliga va ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilishda leksik aralashuv holatlarini aniqlashga qaratilgan reja ishlab chiqish va o'quv eksperimentini o'tkazish;
- tajriba orqali olingan tarjima natijalarini tahlil qilish.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu ishning maqsadi lingvistik talabalarga tarjimini o'rgatishda yuzaga keladigan muammo sifatida leksik interferensiya mavjudligini o'quv eksperimenti orqali isbotlashdan iborat.

Tadqiqod metodi: Mavjud bilimlarni umumlashtirish uchun adabiyotlarni tahlil qilish o'z tajribamizni o'tkazish metodologiyasini ishlab chiqishga yordam berdi, uning maqsadi olingan natijalarni tahlil qilishdir. Ushbu eksperimentda qatnashgan 60 respondent qatnashdi. Ular xorijiy tillarni sun'iy muhitda o'rganish bilan bevosita bog'liq bo'lib, nafaqat nazariy bilimga, balki tarjima bo'yicha amaliy tajribaga ham ega. Tajribaning tozaligi uchun biz ularga ba'zi jumalarni yordam vositalaridan foydalanmasdan tarjima qilishlari uchun oz vaqt berdik.

Birinchi bosqichda biz talabalarga rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilish uchun jumlar ro'yxatini taklif qildik. Ularda leksik aralashuvga olib kelishi mumkin bo'lgan so'zlar mavjud edi:

1. На тот момент я не чувствовал к ней ничего, кроме симпатии.

2. Тема данной работы всегда будет актуальна.
3. И тогда мы сразу же поехали на автобазу.
4. Джону всегда нравился ром.
5. Она выиграла, потому что ей выпал валет.
6. Ты знаешь аккорды для этой песни?

Ikkinchi bosqich Eksperimentning ikkinchi bosqichi uchun biz talabalarga tarjima qilish uchun ingliz tilidagi jummalarni berdik:

1. His delegation believed that they had such special expertise.
2. He was a genial and kind man.
3. You need someone to lift your morale.
4. The U.S. Army adopted a new ammunition.
5. Apologies should, however, be followed by rehabilitation.

Natijalar :

Birinchi bosqich natijalari Tajribaning birinchi bosqichidan so'ng biz quyidagi natijalarga erishdik. Birinchi jumlada hamdardlik (46%) va unga yoqdi iborasi (23%) tarjima uchun juda tez-tez uchraydigan o'zgarishlar edi. Bu natija shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning 46 foizi "false friend" ta'siriga tushib qolgan va bu so'zni noto'g'ri tanigan. Talabalarning 23 foizi xatolikka yo'l qo'yimaslik uchun ekvivalentni tanlashning to'g'riligiga ishonchsiz edi va jumlaning biroz o'zgartirib, sinonim tarjimadan foydalangan. Bu holda tarjima uchun mos so'z - "affection" so'zi javoblarning atigi 3 foizida topilgan. Qolganlari tarjimaning turli xil variantlarini ko'rsatadi: "liked her", "a great affection", "sympathy", "great attraction", "very nice for her", "was about to fall in love", "feeling", "felt in love".

Ikkinchi jumlaning tarjima qilishda talabalar turli xil javoblar berdilar, shu jumladan eng to'g'ri - tegishlilaridan biri, undan foydalanishning umumiy foizi taxminan 26% ni tashkil etdi. Eng keng tarqalgan tarjima "actual" (31%) bo'lib, bu leksik aralashuvning namoyon bo'lishini tasdiqlaydi. Biz shuningdek "popular", "important", "up-to-date" (9% each); "essential" and "a matter" (2% each) kabi

tarjimalarni ham toptik. Javoblarning 12 foizida talabalar tarjimani umuman taqdim eta olmadilar. “автобаза” leksemasining eng ko‘p tarjima qilinganlari “avtobase” va “car station” mos ravishda 23% va 20% bo‘lgan. Birinchi so‘z haqida batafsilroq to‘xtalib o‘tishimiz kerak, chunki u tarjimada eng ko‘p uchraydigan xatoni o‘z ichiga oladi. “Автобаза” so‘zi potentsial mavjud bo‘lgan assimetrik dialeksemalarga ishora qiladi. Ingliz tilida auto- va -base morfemalari mavjud, ammo bunday “автобаза” so‘zi yo‘q. Bu xato ko‘pincha rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilishda tarjimonga to‘g‘ri ko‘rinadigan ona tiliga o‘xshash morfemalarning mavjudligi sababli yuzaga keladi.

Shunday qilib, tajriba natijalari tilshunos talabalarga tarjimani o‘rgatishda leksik aralashuv muammosi mavjudligini tasdiqladi. O‘rtacha 29% javobda tillararo omonimlarni aniqladik; 26% hollarda o‘xshash leksemalarning aniq tarjima qilingan ekvivalentlarini bilmaganimiz uchun alohida so‘zlar yoki butun jumlar tushib qolganligini aniqladik. Rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilishda imlo izlanishi ko‘proq uchraydi. Shu bilan birga, taqdim etilgan ekvivalent tarjimalar ulushi o‘rtacha 33% ni tashkil qiladi.

Bularning barchasi tillararo leksik aralashuv mavjudligini yoki tarjimani o‘rgatishda bir tilning boshqa tilga salbiy ta‘sirini isbotlaydi, bu esa ona tilidan xorijiy tilga so‘zlarni tarjima qilishda so‘zning noaniq ma‘nosi uzatilganda namoyon bo‘ladi. Umuman olganda, interferensiya barcha chet tillarini o‘rganuvchilar, jumladan tarjimonlar uchun ham muqarrar hodisadir. Shunga qaramay, ushbu maqolada e‘lon qilingan mavzu chet tillarini o‘rgatish va tarjimada leksik aralashuvni bartaraf etish texnikasini puxta ishlab chiqish uchun qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Al-Faki, I. M., & Siddiek, A. G. (2015). The effect of timely interference of English language teachers on the improvement of learners’ oral performance. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 2(6), 222-235.

2. Akulenko, V. V. (1961). Sushhestvuet li internacional'naja leksika? [Is there an international vocabulary?] *Voprosy jazykoznanija*, 3, 60-69.

3.Arce Medero, M. (2006). Spanish-English Cognates, False Cognates and Reading Proficiency among ESL College Students in Puerto Rico. ProQuest Dissertations and Theses. Bodujen de Kurtenje, I. A. (1963).

4.Izbrannye trudy po obshhemu jazykoznaniju [Selected works on general linguistics]. Yurait

5.Calvo, N. (2005). Negative Language Transfer When Learning Spanish as a Foreign Language. *Interlingüística*, 16, 237-248.

6.Chacón Beltrán, R. (2006). Towards a Typological Classification of False Friends (SpanishEnglish). *Spanish Journal of Applied Linguistics*, 19, 29-39. Dmitrienko, E. V., & Vlavatskaya, M. V. (2019).

7.Internacionalnye slova kak problema lozhnyh druzej perevodchika [International words as a problem of the translator's false friends]. *Nauka. Tehnologii. Innovacii* : sb. nauch. tr. vol. 8 (pp 626–630).

8.NGTU. Duran Escribano, P. (2004). Exploring cognition processes in second language acquisition: the case of cognates and false-friends in EST. *Ibérica: Journal of the European Association of Languages for Specific Purposes (AELFE)*. vol. 7 (pp 87–106).

9.Kuzmina, S. E. (2008). O ponjatii jazykovoj interferencii [On the concept of language interference]. *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*, Kuznecova, I. N. (1998).

10. Teorija leksicheskoy interferencii: na materiale francuzskogo jazyka [The theory of lexical interference: based on the material of the French language] [Doctoral dissertation]. Merriam-Webster. Retrieved on 5th of June from <https://www.merriam-webster.com/> Oldin, T. (2005).

11.Crosslinguistic Influence and Conceptual Transfer: What are the Concepts? *Annual Review of Applied Linguistics*, 3–25. O'Neill, M., & Casanovas Catalá, M. (1997).